

“МЕХРЛИ МАКТАБ”ДА НУТҚИДА НУҚСОНИ БЎЛГАН БОЛАЛАР БИЛАН ДЕФЕКТОЛОГ - ЛОГОПЕД ИШ ФАОЛИЯТИНИ ТАШКИЛ ЭТИШНИНГ ЎЗИГА ҲОС ЖИҲАТЛАРИ

¹Қорабоева Дилдора Баходиржон қизи, ²Куряева Ирина Викторовна

¹Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги “Меҳрли мактаб” давлат таълим муассасаси дефектолог-логопеди

²Мактабгача ва мактаб таълими вазирлиги ҳузуридаги “Меҳрли мактаб” давлат таълим муассасаси директор ўринбосари

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11183312>

***Аннотация.** В данной статье описаны особенности работы дефектолога-логопеда по устранению нарушений речи у детей, находящихся на длительном лечении в Центре детской гематологии, онкологии и клинической иммунологии.*

***Ключевые слова:** “Меҳрли мактаб”, дефектолог-логопед, нарушения речи, госпитальное образование, артикуляционные упражнения, генетические дефекты, дидактические игры, педагогический состав, советы родителям.*

***Аннотация.** Мазкур мақолада болалар гематология, онкология ва клиник иммунология марказида узоқ муддат даволанаётган нутқида нуқсони бўлган болаларнинг нуқсонларини бартараф этишининг ўзига ҳос хусусиятлари ва дефектолог-логопеднинг иш фаолиятлари ҳақида ёритилган.*

***Калит сўзлар:** “Меҳрли мактаб”, дефектолог-логопед, нутқ нуқсонларини бузилиши, госпитал таълим, артикуляцион машқлар, генетик нуқсонлар, дидактик ўйинлар, педагог ходимлар, ота-оналар учун маслаҳат.*

Кириш.

Мактабгача ва мактаб ёшдаги болаларнинг гематологик ёки онкологик касалликларга чалиниши ноҳуш ҳолат ҳисобланиб, кўп ҳолатларда бемор ва унинг яқинларида умидсизликни келтириб чиқаради. Бунинг асосий сабаби гематологик ва онкологик касаллик билан курашаётган болаларнинг руҳий ва жисмоний ҳолатида юз бераётган ўзгаришлардир.

Бир тарафдан бола ўзи эркин яшаб турган шароитдан бошқа бир муҳитга тушиб қолиши, яқинларидан, дўстларидан узоқда бўлиши ҳамда хар куни қабул қилиниши керак бўлган турли хил дори-дармонлар ва кун давомида болага уланган осма уколлар боланинг руҳияти тушишига ва эмоционал ҳолатига салбий таъсирини кўрсатади[1, 63].

Гематологик, онкологик ва клиник иммунологик касалликларнинг ўзига ҳос хусусиятлари.

Болалар гематология, онкология ва клиник иммунология марказида даволанаётган болаларнинг олаётган муолажалари узоқ вақтни талаб этади. Гематологияда даволаш муайян ҳолатга қараб ўзгаради ва қуйидагиларни ўз ичига олиши мумкин:[2, 2-3]

- Дори-дармонлар: анемия ёки қон кетишининг бузилиши каби касалликларни даволаш учун;

- Қон қуюш: камқонликни келтириб чиқарадиган ҳолатлар учун;

- Суяк илиги трансплантацияси: қон саратонининг айрим турлари учун ишлатилади;
- Кимётерапия ва радиация терапияси: кўпинча қон саратонини даволаш учун ишлатилади.

Гематологик ва онкологик касалликларига чалинган бемор болаларнинг эртанги кунга бўлган ишончини, қизиқишини кучайтириш, уларга ғамхўрлик қилиш ота-оналаридан жуда катта куч, сабр ва узоқ вақт талаб этади. Ушбу касалликка чалинган бемор болаларнинг иммунитетини паст бўлганлиги сабабли, уларнинг ота-оналари ўз фарзандларига инфекция юктириш ёки боланинг аҳволи ёмонлашишидан қўрқиб имкон қадар палатадан чиқмасликка, боланинг атрофдаги тенгдошлари билан мулоқот қилишидан чеклай бошлайди.

“Меҳрли мактаб”даги госпитал таълимнинг анъанавий таълимдан фарқли жиҳатлари.

Болаларнинг узоқ муддат даволанишлари сабаб улар вақтларини шифохонада ва ўз палаталарида ўтқизишлари, боланинг ёшига қараб мактаб ва боғчага қайтишда қийинчиликлар кузатилади. Муолажалар давомида болада соч тўкилиш, вазн йўқотиш, вазн ортиши, нутқдаги муаммоларнинг пайдо бўлиши, жарроҳлик туфайли ташқи кўринишидаги ўзгаришлар, диққатни жамлаш ва ўзлаштириш қобилиятлари (ушбу касалликдан олдинги ҳолати билан солиштирганда)[3, 62] боланинг ўзига бўлган ишончининг пасайишига ва қўрқувининг кучайишига сабаб бўлади.

Анъанавий мактабларнинг асосий мақсади болаларга таълим ва тарбия бериш бўлса, “Меҳрли мактаб”[4, 2] – госпитал таълимнинг мақсади болалар ва уларнинг ота-оналарининг эртанги кунга ҳамда ўзига бўлган ишончини ошириш, турли касалликларга қарши курашаётган болалар ва уларнинг ота-оналари ўзларини яхши ҳис қилишлари учун қулай шароит яратиш, шифохонадаги вақтларини фойдали ва мазмунли ўтишини таъминлаган ҳолда таълим ва тарбия ишларини олиб боришдан иборат.

“Меҳрли мактаб” педагог ходимлари узоқ муддат даволанаётган болаларнинг вақтлари мазмунли ва мароқли ўтиши учун машғулот ва тўғарак машғулотларидан ташқари болаларнинг маданий хордиқ олишлари учун ҳам ёрдам беришади.

Болаларда нутқ нуқсонлари бузилишининг асосий сабаблари.

Боланинг нутқи ўз вақтида тўғри ривожланишига кўп омиллар таъсир кўрсатади. Нутқ нуқсонларини бузилишининг асосий сабаблари эса қуйидагилардан иборат:

- ✓ Эмбрион ривожланиш давридаги турли хил патологиялар;
- ✓ Ҳомиладорлик вақтидаги токсикозлар, вирусли ва эндокрин касалликлар, жароҳатлар, қоннинг резус-факторга мос келмаслиги;
- ✓ Туғруқ вақтидаги шикастланиш масалан, мия шикастланиши, боланинг киндиги ўралиб, бўғилиб қолиши (асфиксия);
- ✓ Боланинг илк ёшлигида (уч ёшгача) турли касалликлар билан оғриши, масалан, менингит, марказий нерв системасининг шикастланиши ва бошқа шу сингари дардларни бошидан кечириши;
- ✓ Миянинг чайқалиши билан бирга содир бўладиган бош мия жароҳатлари.
- ✓ Туғма нуқсонлар генетик, яъни ирсий омиллар таъсирига ҳам боғлиқ бўлиши мумкин. Масалан, эшитиш, кўриш, ақлий заифликнинг наслдан болага ўтиши ҳам кузатилади (Даун касаллиги, резус факторнинг мос келмаслиги ва бошқалар.

✓ Социал-маиший шароитнинг ёмонлиги. Масалан, оилавий муҳитнинг носоғломлиги, педагогик қаровсизлик ва шу каби омиллар эмоционал иродавий муҳитнинг бузилишларига ва нутқнинг ривожланмай қолишига сабаб бўлади.

Гематологик ва онкологик касаллик билан курашаётган болаларда нутқ нуқсонлари бузилиш билан боғлиқ ҳолатларнинг ўзига хослиги.

Нутқ нуқсонларининг бузилишига гематологик ва онкологик касаллик билан курашаётган болаларнинг олаётган муолажалари, наркозлар, ҳар хил ёқимсиз, лекин фойдали бўлган дори-дармонлар, операциялар унинг нафақат кайфиятига балки жисмоний ва руҳий ҳолатига ҳам ўз таъсирини кўрсатмай қолмайди. Соғлиқ учун фойдали бўлсада бу муолажалар боланинг нутқига, хотирасига, диққатига, тафаккурига, ҳисларига ва сезгиларига ўз таъсирини кўрсатади.

Гематологик ва онкологик касалликка чалинган деярли барча болалар даволанишининг маълум бир босқичида соч тўкилиш ҳолатлари кузатилади. Ушбу ҳолатлар сабаб бола атрофдагилардан ўзини торта бошлашлиги, тенгдошлари билан мулоқотга кирмаслиги, улардан ташқи кўриниши сабаб уялиши буларнинг барчаси боланинг мулоқот ўрнатишида қийинчиликларга дуч келишига ўз таъсирини кўрсата бошлайди.

Бундан ташқари болада сўз бойлигининг камайиши, мулоқотга киришда қийинчиликларга дуч келишига ва ақлий ривожланишда тенгдошларидан ортда қолишига олиб келади. Натижада болада ўз қобиғига ўралиб қолиши кузатилади.

“Меҳрли мактаб”да мактабгача ёшдаги болалар учун дефектолог - логопеднинг ўрни.

“Меҳрли мактаб” дефектолог-логопеди жисмоний ёки руҳий ривожланишда орқада қоладиган ва нутқида нуқсонли бўлган артикуляция аъзолари: оғиз, тил, лаб, жағ, умумий ва майда қўл моторикаларни ва эшитиш қобилиятида муаммоси бўлган мактабгача ва кичик мактаб ёшидаги болалар билан ўз фаолиятини олиб боради.

Болалар боғчасида дефектолог-логопед боланинг руҳий, ақлий ва эшитиш идрокни, уларнинг хатти-ҳаракатларини ўрганади, бола билан суҳбат ўтказади ва нутқ терапевтига эҳтиёжи бўлган болалар билан коррекцион ишлар олиб боради.

“Меҳрли мактаб” таълим муассасасидаги нутқ терапевтининг бажариши керак бўлган вазифаларидан асосийларини таъкидлаш мумкин. Булар: нутқ ривожланиши бузилиши бўлган болаларни аниқлаш, бузилишларни тузатиш ва буларнинг олдини олиш ҳамда ушбу касаллик билан курашаётган болаларнинг бўш вақтларини кизиқарли ва мазмунли ҳамда ёрқин воқеалар билан тўлдириш, кўркув ва оғриқлардан чалғитиб қувонч ва ижобий ҳис туйғуларни шакллантиришга ёрдам беришдан иборат.

Тиббий стационар шароитда даволанаётган болалар билан ишлаш жараёнида ўзига хос жиҳатлари мавжуд бўлиб, дефектолог-логопед доимо машғулот жараёнида тиббий ниқобда бўлиши, ҳар бир дидактик материалларни ва ахборот техника воситаларини антисептик воситалари ёрдамида дезинфекциялаш, машғулотларни артикуляцион гимнастика картотекалари, видео роликлар ёки кўргазмаларни қуроллар, орқали ўтказиши, ҳар бир бола билан яқка тартибда шуғулланиши керак.

Машғулотлар давомийлиги боланинг ёшини инобатга олган ҳолда 3 ёшгача бўлган болаларда – 10 минутдан ошмаслиги, 4 ёшли болаларда – 15 минутдан ошмаслиги, 5 ёшли

болаларда – 20 минутдан ошмаслиги, 6 ёшли болаларда -25 минутдан ошмаслиги ва 7 ёшли болаларда – 30 минутдан ошмаслиги керак[5, 25].

Госпитал таълимда боланинг ёшини, соғлигини, кайфиятини ва хоҳишини инобатга олган ҳолда машғулотларни давомийлигини камайтириш ёки белгиланган вақтгача машғулотларни олиб бориш мумкин.

Госпитал таълимда даволанаётган нутқида нуқсони бўлган болаларга логомассаждан (нутқали, бўшаштирувчи, тетиклаштирувчи массаж) фойдаланиш мумкин эмас.

Оддий мактабгача таълим муассасаларида логопедик машғулотлар ҳафта давомида камида уч марта ўтказилса, госпитал таълимда эса ушбу машғулотлар боланинг муолажаларидан кейинги бўш вақтига, хоҳишига ва энг асосийси соғлигига қараб ҳар куни логопедик машғулотлар олиб борилади.

Госпитал таълимда нутқ терапевти нутқдаги нуқсонларни бартараф этиш учун:

➤ Артикуляция, нафас, майда қўл мускулларини ривожлантирувчи машқлар (нейрогимнастика);

➤ Муаммоли товушни нутққа қўйиш (тақлид ва механик усулида);

➤ Нутқни ривожлантирувчи дидактик ўйинлардан фойдаланади (Расмли алифбо ва бошқалар);

Артикуляцион машқлар логопед ишинг жуда муҳим қисмидир. Агар бола нутқ терапевти билан биргаликда артикуляцион машғулотларни бажаришни истамаса логопед боланинг қизиқишини ошириш ун ушбу машқларни қувноқ қўшиқлар ва боланинг севимли эртақлари билан боғлаган ҳолда унинг эътиборини ушбу машғулотларига жалб этади.

Боғчага ва мактабга чиқишга имкони бўлмаган, аммо палатасида машғулотлар ўтказилишига рухсат бўлган, иммунитетини пасайиб кетган пайтларда ва қабул қилинадиган дори-дармонлар, осма уколларнинг кун давомида олиш зарур бўлган ҳолатларда болалар билан машғулотлар ҳар куни ўз палаталарида олиб борилади.

Нутқ терапевти машғулотлар давомида нафақат боланинг нутқи билан балки унинг майда қўл моторикаларини ҳам ривожлантиришда ўз ёрдамини кўрсатади. Чунки боланинг нутқий ривожланиш даражаси бармоқларнинг шаклланиши билан чамбарчас боғлиқ.

Логопедик иш тизимида майда қўл моторикасини ривожлантириш учун масъул бўлган марказий асаб тизими фаолиятини доимий рағбатлантириш, ҳаракатлантириш боланинг нутқини ривожланишини тезлаштиради[6, 71]. Шу боис майда моторикани ривожлантиришга масъул бўлган марказий асаб тизимини доимий равишда ҳаракатлантириш логопед иш тизимининг асосий элементи ҳисобланади.

Қўл ва бармоқ иштирокларидаги ўйинлар ва машқлар тана ва онгнинг ўзаро боғлиқлигини таъминлайди, мия тизимини зарур ҳолатда тутиб туради. Қўлнинг оддий ҳаракатлари нафақат қўлнинг балки юз, лаб зўриқишларини сусайтиришга, ақлий камчиликларнинг олдини олишга, товуш талаффузини яхшилашга ёрдам беради. Бармоқларнинг майда ҳаракатлари бўғинлар артикуляциясига ўзига хос таъсир кўрсатади.

Мактабгача ва бошланғич мактаб ёшидаги болаларни тарбиялаш ва ўқитишда дидактик ўйинларнинг ўрини бекиёсдир. Логопед ҳар бир боланинг ёши, ривожланиш даражаси ва нутқ хусусиятларини инобатга олган ҳолда кичик ёшдаги болалар учун визуал идрок ва овоз таҳлилига асосланган ўйинлардан фойдаланиши мумкин. Мисол учун: бир

хил расмларни топиш ва номлаш керак бўлган ўйин диққатни, хотирани ривожлантиришга ва товушлар талаффузини яхшилашга ёрдам беради.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ

1. Д.Б. Қорабоева, И.Т. Кодирова “Госпитал таълим болаларни даволаш учун энг яхши восита: гематология ва онкология йўналишлари бўйича даволанаётган болаларга таълим беришнинг ўзига хос хусусиятлари” – журнал номи, йили. Интернет ресурс: <https://humoscience.com/index.php/pdce/issue/view/73>
2. General Hematology , Hematology: Exploring the Vital Science of Blood Интернет ресурс: https://istanbulhealthdestinations.com/treatments/hematology-exploring-the-vital-science-of-blood/?gclid=EAIaIQobChMI4qctM7UgwMVktF3Ch0Ftw5EEAMYASAAEgKpN_D_BwE
3. Cancer Council “Life during and after childhood cancer”, Интернет ресурс: <https://www.cancer.org.au/cancer-information/types-of-cancer/childhood-cancers/life-during-and-after-childhood-cancer>
4. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 05.05.2022 йил “Гематология, Онкология, клиник иммунология, бошқа стационар ва узоқ муддатли амбулатор даволанишда бўлган болалар учун мактабгача таълим ва тарбия ҳамда умумий ўрта таълим бериш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 234-сонли қарори. Интернет ресурс: <https://lex.uz/docs/-5992724>
5. Санитарно-гигиенические требования к содержанию, устройству и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений в Республике Узбекистан, протокол № 0355-18 от 27.04.2018 г., Интернет ресурс: <https://lex.uz/uz/docs/5014292>
6. Маркувинас И.В “Мелкая моторика как средство развития речи“ Россия, г. Краснодар:07.05.2021, Интернет ресурс: <https://cyberleninka.ru /article/n/melkaya-motorika-kak-sredstvo-razvitiya-rechi/viewer>